

УДК 378.016:004.3

Гайдусь Андрій

кандидат технічних наук, доцент

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти кафедри інформатики Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Олефіренко Надія

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

<https://orcid.org/0000-0002-9086-0359>

РОЗРОБКА ДИДАКТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ «ОСНОВИ МІКРОПРОЦЕСОРНОЇ ТЕХНІКИ» ЗА ДОПОМОГОЮ НАБОРУ ARDUINO UNO

Анотація. Актуальність матеріалу, викладеного у статті, зумовлюється потребою розробки дидактичного забезпечення з курсу «Основи мікропроцесорної техніки» за допомогою набору Arduino UNO для фундаментального розуміння складових частин курсу та їхньої взаємодії при складанні віртуального та реального стенду схеми. Обґрунтовано вибір інструментарію та описано структуру плати її розпинування та інтерфейси, які потрібні для реалізації проекту.

Ключові слова: плата Arduino Uno; мова програмування C++; віртуальна Інтернет-платформа Wokwi.

Постановка проблеми. Велика популярність мікроконтролерів та створення різноманітних плат (Arduino Uno, Raspberry PI [1]) відомими компаніями сьогодні дозволяють реалізувати безліч проектів. Нові тенденції у галузі мікропроцесорної техніки потребують перегляду курсу «Основи мікропроцесорної техніки» та внесення видозмін у розробку дидактичного забезпечення.

У підготовці майбутніх учителів інформатики практичні роботи є основою для розуміння роботи пристроїв та фізичних процесів які відбуваються при складанні схем. Це дозволяє створити умови для більш детального поглиблення та розуміння фундаментальної

складової курсу за допомогою різних комбінацій використання та перевірки як за допомогою апаратного блоку, так і програмної складової. Основним інструментарієм для створення робіт є плата Arduino UNO, а також віртуальна платформа Wokwi.

Мета даної роботи полягає у висвітленні змісту практичних робіт з курсу «Основи мікропроцесорної техніки» для майбутніх учителів інформатики, та реалізації їх як за допомогою апаратної складової, так і віртуальної.

Виклад основного матеріалу дослідження. При виборі інструментарію для проведення практичних робіт основна увага приділялася вибору оптимальної плати з сімейства Arduino, яка дозволяла би розробляти заплановані проекти та створювати цікавий дидактичний матеріал.

Перший прототип плати був створений у 2003 році італійським конструктором Массімо Банці. Назва платформи з'явилася на честь бару «Bar Di Re Arduino», який належить сім'ї Массімо. Arduino - це обчислювальна платформа з відкритим вихідним кодом для створення інтерактивних об'єктів, які можуть працювати автономно або підключатися до Інтернету. За допомогою Arduino можна автоматизувати нескладні системи. В основі апаратної платформи лежить програмований контролер введення-виводу. Його перевагою є універсальність, модульність та невисока ціна, тобто Arduino - це мінікомп'ютер, який можна запрограмувати для виконання певних дій.

Платформа Arduino складається з двох основних компонентів: плати Arduino, яка є частиною обладнання в створюваному пристрої або об'єкті, та інтегрованого середовища розробки. Arduino IDE – це програмне забезпечення, яке завантажується та встановлюється на комп'ютер. За допомогою IDE створюється комп'ютерна програма (скетч), яка завантажується на плату Arduino. Скетч повідомляє платі, що вона повинна робити.

Нещодавно при створенні нового пристрою інженерам доводилося розробляти електронні схеми з використанням сотень різних компонентів зі специфічними назвами, такими як резистор, конденсатор, котушка індуктивності, транзистор тощо. У кожній

схеми було своє конкретне призначення, і для внесення змін до схеми потрібно було демонтувати дроти, паяти з'єднання і здійснювати багато інших складних дій. З появою цифрових технологій та мікропроцесорів багато функцій, які виконували з'єднувальні дроти, замінило програмне забезпечення. Комп'ютерну програму змінити набагато легше, ніж електронну схему. За допомогою кількох натискань клавіш можливо змінити логіку пристрою та протестувати дві або три версії за час, необхідний для паяння пари резисторів.

В основі внутрішньої структури плати Arduino лежить мікроконтролер (МК). Він містить процесор, оперативну (ОЗП), енергонезалежну пам'яті (ПЗУ), а також забезпечений модулями, які здійснюють обмін аналоговими та цифровими сигналами. На їх основі створюють компактні одноплатні прилади – мікрокомп'ютери (Arduino Uno). Наявність великої кількості контактів вводу/виводу дозволяє легко підключати механізми: сенсори, датчики, мотори, модулі керування (рис. 1).

Рис. 1. Налагоджувальна плата Arduino Uno

Більшість моделей конструюється з урахуванням чіпів ATmega. Насамперед це пов'язано з їхньою невисокою ціною та продуктивністю, достатньою для більшості проєктів. Найбільшого поширення набули МК: ATMEGA328P, ATMEGA168P, ATMEGA2560 (рис. 2).

Рис. 2 Чипи ATmega

Якщо необхідна обробка великого масиву даних або робота з графічною інформацією, у цьому випадку потрібна більша продуктивність. Для таких проектів потрібні пристрої із процесорами сімейства Cortex-3M (AT91SAM3X8EA) або мікроконтролери серії ESP.

Для підключення зовнішніх пристроїв використовуються штирьові роз'єми. При цьому всі плати одного модельного ряду мають стандартну послідовність розташування контактів, це дозволяє створювати універсальні модулі для спрощення складання проектів. Фактично модулі насаджуються один на одного (рис. 3).

Рис. 3 З'єднання модулів

Для обміну даними з периферією використовують такі протоколи, як: UART, ІС (I2C), SPI.

UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) – універсальний асинхронний протокол передачі. Для нього відведено два контакти (зазвичай 0 і 1) маркованих RX і TX, а також GND (земля). Протокол дозволяє передавати інформацію зі швидкостями до 115200 бод, проте частіше використовується стандартна швидкість 9600 бод.

I2C (Inter-Integrated Circuit) – міжсхемна шина послідовної передачі. У протоколі задіяно два контакти SDA (Serial Data), SCL (Serial Clock). В УНО під шину виділено A4 і A5, а також пару контактів біля USB роз'єму. Протокол підтримує передачу зі швидкістю до 100 кГц, а також паралельне підключення до 127 пристроїв.

SPI (Serial Peripheral Interface) – послідовний інтерфейс приєднання периферійних пристроїв. Це чотирипровідний протокол передачі. У ньому задіяні контакти MISO (Master In Slave Out), MOSI (Master Out Slave In), SCK (Serial Clock), SS (Slave Select). При чому оскільки SPI не підтримує адресацію, то можна підключити тільки один пристрій. Проте є рішення апаратної підтримки протоколу, збільшення їх числа. Також вони дублюються окремою 6-піною колодкою роз'єму ICSP [2].

Arduino Uno — середня за розміром плата, заснована на ATmega328P. Має окремий роз'єм живлення та повноцінний USB, AV порт, вибір живлення відбувається автоматично. На платі знаходяться 14 цифрових входів/виходів (з яких 6 можуть використовуватися як виходи PWM), 6 аналогових входів. Вважається найбільш підходящою платою для знайомства з Arduino та нашим оптимальним вибором. Завдяки відкритій ліцензії є докладна документація та розпинування плати, яка дає можливість чітко розуміти дії виконані на платі (рис. 4).

Рис. 4. Розпинування плати Arduino Uno

Для реалізації проектів в рамках навчання майбутніх учителів інформатики зручно обрати стартовий конструкторський набір на базі плати Arduino Uno з мінімальним набором додаткових пристроїв (рис. 5).

Рис. 5. Конструкторський набір Arduino uno

До складу набору входять: налагоджувальна плата Arduino uno, USB кабель, 30 х перемичок, макетна плата на 830 точок, світлодіоди, 1 пакет резисторів, дроти тато-мама, потенціометр, зумер, інфрачервоний приймач, перемикач, фоторезистор, ключ, пульт дистанційного керування, 4-розрядний цифровий дисплей, 8*8 матричний модуль, XY джойстик, температурний модуль, датчик води, RFID модуль, RFID брелок, RFID біла карта, звуковий модуль, модуль реле, модуль годинника, перехідник для крони 9 В.

Також при реалізації проектів пропонуємо використовувати віртуальну платформу Wokwi, яка дає можливість перевірити типи з'єднань та роботу пристроїв перед застосуванням на макетній платі Arduino uno.

Наведемо приклад реалізації проекту «Виведення аналогового сигналу на світлодіод зі зміною яскравості світла». Проект передбачає реалізацію схеми виведення світла на світлодіод зі збільшенням його яскравості.

Перший етап роботи реалізується за допомогою віртуальної платформи Wokwi – потрібно створити робочу схему, підібрати необхідні компоненти. Завершується етап складанням схеми з реальних компонентів набору Arduino UNO.

Розкриємо зміст першого етапу більш детально.

1. Відкрити сайт <https://wokwi.com/>
[2]

2. Вибрати плату Arduino UNO та створити новий проект

3. Для додавання компонентів обрати їх із каталогу за натисканням кнопки “+”

<p>4. Додати до Arduino Uno макетну плату (Breadboard)</p>	
	<p>5. Вибрати світлодіод (LED). Під'єднати катод (довша ніжка ніж у аноду) до роз'єму 1-а, а анод до роз'єму 4-а на макетній платі</p>
<p>6. Обрати резистор (Resistor). Під'єднати його послідовно до світлодіоду. Для цього одну ніжку резистора під'єднати до роз'єму 4-b (під анодом), а іншу у будь-який стовпчик, окрім першого та другого. Підключити другу ніжку на 6-f, ф потім з 6-g на "+"</p> <p>7. Додати до макетної плати підключення резистору до постійного струму.</p>	
	<p>8. Підключити "+" до аналогового 9 роз'єму, а "-" підключити до GND на платі Arduino UNO</p>

На наступному етапі здійснити перевірку плати Arduino Uno за допомогою елемента живлення 9V 6LR61. Якщо при під'єднанні індикатор «ON» спрацьовує, то можна збирати робочу схему (рис. 6).

Рис. 6. Реалізована схема за допомогою набору Arduino UNO

Другий етап передбачає вибір портів підключення, встановлення необхідних драйверів, реалізація програмної частини мовою C++, перенесення програми у пам'ять плати та тестування.

Розкриємо зміст другого етапу більш детально.

1. Написати код у середовищі Wokwi, перевірити його

```
WOKWI SAVE SHARE
sketch.ino • diagram.json Library Manager
1 const int LED =9;
2 void setup() {
3   // put your setup code here, to run once:
4   pinMode(LED, OUTPUT);
5 }
6
7 void loop() {
8   // put your main code here, to run repeatedly:
9   for (int i=0; i < 256; ++i){
10    analogWrite(LED, i);
11    delay(300);
12  }
13 }
14
```

2. Для реальної роботи плати потрібно перенесення коду до пам'яті плати Arduino яке здійснюється за допомогою середовища Arduino IDE (<https://www.arduino.cc/en/software>), але його заздалегідь потрібно завантажити та встановити на локальний комп'ютер. При першому відкритті середовища автоматично встановлюються драйвери для COM та USB портів

3. Перенести код з середовища Wokwi до Arduino IDE можливо копіюванням. В термінах Arduino програмний код називається «skatch»

```

1 const int LED = 9;
2 void setup() {
3   // put your setup code here, to run once:
4   pinMode(LED, OUTPUT);
5 }
6
7 void loop() {
8   // put your main code here, to run repeatedly:
9   for(int i = 0; i < 256; ++i){
10    analogWrite(LED, i);
11    delay(300);
12  }
13 }
14

```


4. Обрати плату, на яку буде перенесено програмний код. Для цього потрібно перейти до вкладки Tools->Board->Arduino AVR Boards->Arduino Uno

5. Під'єднати плату до комп'ютера за допомогою mini-USB кабелю.

6. Обрати “USB serial device” у вкладці Tools->Port->COM 7.

7. Завантажити його у пам'ять плати. Для цього перейти до вкладки Sketch->Upload.

Після завантаження «скетчу» програма покаже відомості щодо обсягу потрібної динамічної пам'яті. За правильного під'єднання можна буде побачити роботу світлодіоду у режимі зміни світіння.

В результаті практичної роботи майбутні учителі мають навчитися створювати віртуальні схеми у середовищі Wokwi та реалізовувати за допомогою реальних компонентів з набору Arduino UNO, створювати програмний код та переносити його на програматор плати та отримувати результат.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Arduino UNO є оптимальним набором для створення та реалізації цікавих проектів

в рамках курсу «Основи мікропроцесорної техніки». Продемонстровано зміст практичної роботи по створенню схеми виведення аналогового сигналу на світлодіод зі зміною яскравості світла. Наступним кроком буде створення більш складних проектів, які будуть поєднувати більшу кількість деталей які дозволять більш фундаментально зрозуміти фізичну та теоретичну складову.

Список використаних джерел

1. Мінікомп'ютер Raspberry PI. URL: <https://www.raspberrypi.com/>
2. Гайдусь А., Олефіренко Н. Внутрішня структура та інтерфейси плат Arduino для дисципліни «Основи мікропроцесорної техніки». *Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі: збірник тез доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених* (Харків, 15-16 травня 2024 року). Харків. 2024. 516 с.
3. Ходукін М. А. Архітектура комп'ютера та вбудовані мікропроцесорні системи з використанням Arduino. Навчально-методичний посібник з освітньої компоненти (частина 2) для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» денної та заочної форм навчання. Кривий Ріг: Державний університет економіки і технологій, 2023. 102 с.

DEVELOPMENT OF DIDACTIC SUPPORT FOR THE COURSE "BASICS OF MICROPROCESSOR TECHNOLOGY" USING THE ARDUINO UNO KIT

Gaidus A., Olefirenko N.

Annotation. The relevance of the material presented in the article is due to the need to develop didactic support for the course "basics of microprocessor technology" using the Arduino UNO kit, for a fundamental understanding of the components of the course and their interaction when assembling a virtual and real circuit stand. The optimal choice of tools was made and the structure of the board, its pinout and interfaces, which are required for the implementation of the project, were described.

Keywords: Arduino Uno board; C++ programming language; Wokwi virtual Internet platform.